

УДК 378:373.3.091.12.011.3-051:796

Носко Ю. М.

ORCID 0000-0003-1077-8206
Scopus-Author ID 56880366900
Researcher ID AAT-8354-2021

*Доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри дошкільної та початкової освіти,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(м. Чернігів, Україна) E-mail: ulianosko5@gmail.com*

Носко М. О.

ORCID 0000-0001-9903-9164
Researcher ID C-6263-2017
Scopus-Author ID 56880089100

*Дійсний член (академік) НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: pryimalnya214chnpu@meta.ua*

Кужельний А. В.

ORCID ID 0000-0001-5938-8589
Researcher ID AAE-4992-2022

*Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спорту,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Чернігів, Україна) E-mail: profsportukraine74@gmail.com*

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті проаналізовані компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури. Готовність майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури в закладах початкової освіти потрактовано як інтегративне, складноструктуроване утворення особистості, що характеризується спрямованістю на формування креативно-оздоровчого освітнього середовища в початковій школі, а також ціннісне ставлення до збереження здоров'я, наявність спеціальних знань та вмінь із фізичної культури як навчального предмета та психолого-педагогічних і методичних засад її викладання, особистісно-професійних якостей та здатностей до самоусвідомлення й самоорганізації, що в сукупності сприятимуть забезпеченню гармонійного розвитку особистості дитини.

***Мета роботи** – розкрити, проаналізувати та обґрунтувати структурні компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури.*

***Методологія дослідження:** базується на загальних принципах філософської, психологічної, педагогічної теорії та сучасних положеннях педагогічної науки і відображає взаємозв'язок методологічних підходів до вивчення досліджуваної проблематики. Для вирішення завдань дослідження використано методи аналізу, синтезу, узагальнення, конкретизації.*

Наукова новизна: визначено і розкрито компоненти структури готовності майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури.

Висновки. Вирішуючи освітні завдання на засадах креативно-оздоровчої діяльності, майбутній учитель початкової школи в процесі викладання фізичної культури має бути готовим виявляти креативну позицію, креативний стиль, креативні знання, вміння та навички. Перша складова забезпечує його здатність «бачити» всі проблеми змісту й організації освітнього процесу та готовність до їх креативного вирішення. Друга є психологічним механізмом особистої самоорганізації власного психологічного та фізичного розвитку вчителя. А остання визначає рівень особистої педагогічної пошукової валеологічної діяльності як інструментарію самостійного творчого вирішення завдань фізичного розвитку вчителя й учнів початкової школи.

Ключові слова: майбутній учитель початкових класів, готовність, фізична культура, креативно-оздоровча діяльність.

Постановка проблеми. Питання формування готовності майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури на засадах інноваційного підходу в Україні завжди хвилювало суспільство, тому означена проблема є достатньо актуальною. З огляду на це українська наука й освіта як активний учасник усіх світових процесів приділяє багато уваги дослідженню готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності в контексті загальних тенденцій розвитку людської цивілізації та сучасного українського суспільства.

Актуальність проблеми формування готовності сучасного вчителя початкових класів до викладання фізичної культури та його професійної діяльності взагалі з початку XXI ст. в Україні продовжує загострюватися, що спонукає до нових досліджень. Складність соціально-педагогічної ситуації підготовки нового вчителя початкових класів до викладання фізичної культури полягає в тому, що психологічно у свідомості студентів за роки навчання в школі та виховання в сім'ї вкорінилися переважно ідеали авторитарного устрою. Тому головною перешкодою формування готовності нового вчителя початкової школи до викладання фізичної культури є подолання психологічного бар'єру, що реально гальмує втілення принципів демократизації й гуманізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-педагогічні особливості підготовки вчителів початкової школи знайшли відображення у дослідженнях А. Алексюка, В. Бадер, Н. Бібік, Л. Бірюк, В. Бондаря, М. Вашуленка, Е. Вільчковського, Л. Гаврілової, С. Гончаренка, І. Дичківської, О. Дубасенюк, М. Євтуха, В. Кременя, О. Лінник, М. Марусинець, М. Носка, Н. Олефіренко, М. Оліяр, О. Савченко, О. Федій Л. Хоружої, Ю. Шалівської та ін.

На основі зіставлення підходів учених, власного досвіду й теоретичного пошуку готовність майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури в закладах початкової освіти потрактовано як інтегративне, складноструктуроване утворення особистості, що характеризується спрямованістю на формування креативно-оздоровчого освітнього середовища в початковій школі, ціннісним ставленням до збереження здоров'я, наявністю спеціальних знань та вмінь із фізичної культури як навчального предмета та психолого-педагогічних і методичних засад її викладання, особистісно-професійних якостей та здатностей до самоусвідомлення й самоорганізації, що в сукупності сприятимуть забезпеченню гармонійного розвитку особистості дитини.

Мета статті – розкрити, проаналізувати та обґрунтувати структурні компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури.

Методологія дослідження: базується на загальних принципах філософської, психологічної, педагогічної теорії та сучасних положеннях педагогічної науки і відображає взаємозв'язок методологічних підходів до вивчення досліджуваної проблематики. Для вирішення завдань дослідження використано методи аналізу, синтезу, узагальнення, конкретизації.

Наукова новизна: визначено і розкрито компоненти структури готовності майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури.

Основні результати дослідження. Професійна підготовка майбутніх учителів як лідерів прогресивного розвитку суспільства є вкрай важливою. Саме вони можуть реально очолити суспільно-економічні перетворення, що сприятимуть входженню України як рівноправного партнера суспільно-економічного розвитку Європи XXI ст. Саме цей крок може бути дієвим в аспекті руйнації негативних суспільних стереотипів стосовно культури взагалі та фізичної зокрема. Належить здолати поверхове розуміння її насправді суттєвого педагогічного значення як засобу формування фізично здорової особистості. Саме така особистість може свідомо і невтомно, творчо і системно, продуктивно і щоденно працювати із задоволенням у конкурентних умовах європейського і світового суспільно-економічного простору.

Тому особливого значення набуває розроблення системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, яка повинна забезпечити готовність вчителя фізкультури до інноваційних видів діяльності. Означена підготовка має втілювати найкращі здобутки світової та вітчизняної науки, які піднесуть її на високий рівень визнання у світі. Виходячи з аналізу твердження відомого українського науковця-педагога С. Гончаренка, який зазначав, що педагогіка – це наука про загальні і специфічні закони, закономірності, особливості, принципи, правила й умови освіти, яка за рахунок навчання, виховання та розвитку спроможна формувати готовність учителя до практичної професійної діяльності. Саме педагогіка розкриває методологічні, теоретичні й методичні основи освітнього процесу в школі в системі перепідготовки й підвищення кваліфікації, додаткової і наукової освіти [1]. Тому в сучасних умовах суспільно-економічного розвитку вона має сприяти формуванню не просто становлення особистості, а формуванню готовності вчителя до професійної діяльності, учителя, готового до формування самодостатньої особистості учня початкової школи, здатної до самоорганізації, свідомої, самостійної та відповідальної власної креативно-оздоровчої діяльності. Початкова освіта має здійснюватися не тільки на уроці, а й у вільний від навчання час, що визначає устрій життєдіяльності учнів початкової школи як креативно-оздоровчий.

Відбулася принципова зміна устрою з авторитарного, що сприймає учня лише як об'єкт педагогічної дії і виконавця задумів учителя фізичної культури. У концепції креативно-оздоровчої фізичної культури учень, на переконання М. Носка [3; 14], Л. Петришина [6], А. Сологуба [9] та ін., набуває ролі партнера суб'єкт-суб'єктних відношень з учителем в освітньому процесі. Звичайно, молодші школярі відповідно до їхніх вікових психологічних та фізіологічних особливостей із перших кроків навчання в школі не можуть виявляти достатньої самостійності. Тому учитель початкової школи повинен бути готовим до здійснення учнем перших кроків у фізичній культурі, він повинен володіти знаннями про те, як організувати початок креативно-оздоровчої діяльності й націлити дітей на розвиток високого рівня творчості та самостійності. Він повинен бути вихователем, спроможним закладати цеглинка у формування самодостатньої, креативної та фізично здорової особистості [4; 14].

Розвиток ідей концепції креативно-оздоровчої фізичної культури майбутніх учителів фізичної культури, без сумніву, вимагає принципових змін у їхній психології та набуття ними ще в студентські роки інноваційного досвіду пошукової діяльності. Тому підготовка майбутніх учителів початкової школи до викладання фізичної культури відповідно до ідей креативно-педагогічної системи передбачає зміну змісту й організації професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти в контексті їх готовності до майбутньої професійної діяльності. Така модернізація освіти, що забезпечує поглиблене ознайомлення студентів із науковими основами й інноваційними системами обраного виду праці, – це новий крок у модернізації сучасної вітчизняної освіти. Вона сприяє прищепленню спеціальних пошукових практичних навичок і вмій та формуванню психологічних і моральних здібностей особистості майбутнього вчителя. Останні є не просто важливими для роботи вчителя в освіті, а й обов'язковими. Саме початкова освіта як сфера людської діяльності вимагає гуманістичної професійно-педагогічної свідомості від учителя. Вона як інтегративна особистісна якість висвітлена у дослідженнях М. Носка [2], О. Остапчука [5], К. Роджерса [7], В. Роменця [8], А. Сологуба [9], А. Хуторського [12] та ін., є істотною передумовою ефективності діяльності майбутнього вчителя. Оскільки саме такий учитель здатен здійснювати науково-методичну діяльність як передумову успішного втілення положень розробленої концепції і системи креативно-оздоровчої фізичної культури.

Утілення ідей концепції та положень системи обумовлює виконання молодим спеціалістом своїх обов'язків згідно із суспільно-економічними вимогами. У такому разі вища освіта й набуті в закладі вищої освіти знання, досвід сприяють швидкій адаптації молодих спеціалістів, їхній здатності вміло здійснювати самоорганізацію педагогічної діяльності й готовності перебудовуватися за умови непередбачуваних перешкод. Майбутній учитель початкової школи і фізичної культури нової креативно-оздоровчої освіти – це фахівець, який виявляє професійно-педагогічну готовність, що полягає в здатності до творчого розроблення креативної, а тому якісної повсякденної роботи. Такому фахівцю притаманна професійна креативна діяльність, якій властиве швидке, гнучке, оригінальне, корисне реагування та готовність до ретельного розроблення варіантів вирішення нагальних проблем фізичної культури учнів початкової школи. Усе це обумовлює успішну адаптацію вчителя до умов праці, його подальше професійне вдосконалення й підвищення кваліфікації та набуття професійно-педагогічної компетентності як інтегративної характеристики ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає високий рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для досягнення мети професійної діяльності, а також моральну позицію фахівця і громадянина.

Як зазначають автори педагогічних досліджень проблем професійної діяльності О. Антоненко, І. Гавриш, І. Дичківська, В. Магіна, Н. Степанченко та ін., професійно-педагогічна готовність до професійної діяльності є важливою професійною здатністю особистості вчителя. Це складне психологічне утворення, що охоплює декілька компонентів: мотиваційно-педагогічний (мотиваційно-ціннісний), когнітивний, конструювально-проектувальний, операційно-технологічний, організаційно-

управлінський, аналітико-рефлексивний [10]. Їх наявність та рівень розвитку як окремих ознак готовності до професійної діяльності визначає професіоналізм діяльності вчителя. Виходячи з ідей креативно-оздоровчої педагогіки та положень авторської креативно-оздоровчої концепції фізичної культури учнів початкових класів, можемо стверджувати, що названі компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів до креативно-оздоровчої діяльності мають новий зміст, відмінний від традиційного, що реалізується згідно з авторською концепцією.

Тому, зважаючи на дефініцію готовності майбутніх учителів початкових класів до креативно-оздоровчої діяльності, визначили зміст цих компонентів.

1. Мотиваційно-педагогічний компонент готовності передбачає сформованість у майбутніх учителів початкових таких показників, як спрямованість, мотиви, потреби в навчанні, ціннісні орієнтації. Учитель фізичної культури виявляє спрямованість на формування в учнів мотивації до фізкультурної креативно-оздоровчої діяльності відповідно до індивідуальних і типологічних особливостей, прищеплення інтересу до активних занять фізичними вправами, стимулювання до активної фізкультурної діяльності, виховання в них потреби до занять певним видом спорту, фізичного самовдосконалення. Водночас майбутнім учителям важливо мати розвинені й стійкі професійні мотиви навчальної діяльності та адекватні уявлення про особливості своєї педагогічної роботи. Саме це націлює студента на розвиток креативності як засобу набуття нових професійних знань і формування відповідних професійних якостей.

Із цим не можна не погодитися, адже особиста уява студента на посаді вчителя (під час практики) стимулює його до постійного звернення до творчого осмислення майбутньої ситуації, відповідальності, а тому і до пошуків оптимальних варіантів успішної професійної адаптації, що, безумовно, сприяє розвитку креативності.

2. Когнітивно-педагогічний компонент готовності – це комплекс спеціальних знань із фізичної культури як навчального предмета та його психолого-педагогічних і методичних засад викладання, що становить теоретичну основу роботи вчителя. Цей компонент охоплює знання з педагогіки, інноваційної педагогіки, соціально-економічні, природничо-наукові знання, вікової і дитячої психології, вікової фізіології й анатомії, методики фізичної культури, теорії управління педагогічними процесами тощо. Особливе значення у визначенні цього компонента мають знання, що безпосередньо визначають педагогічну готовність сучасного вчителя фізичної культури до професійної діяльності – їх студент отримує в процесі навчання. До цих знань належать: знання про аналіз діяльності учнів на уроці; вміння використовувати весь педагогічний інструментарій як утілення будь-якої системи фізичної культури на уроках і позаурочний час; знання перспектив та тенденцій розвитку галузі фізичної культури; вміння організувати самоосвіту і самовдосконалення вчителя фізичної культури і учня.

3. Конструювально-педагогічний компонент готовності – це сукупність, що вміщує аналітико-синтетичне встановлення, цілепокладання, структурування, корекцію, контроль та визначення перспектив фізичної культури. Конструювальна діяльність учителя початкових класів і фізичної культури полягає у відборі, компонуванні й проєктуванні освітнього процесу, складанні програм, планів, розробленні конкретних планів уроків. Водночас цей компонент готовності полягає і в проєктуванні засобом моделювання програм стратегічного розвитку фізичної культури та становлення самого вчителя.

4. Організаційно-педагогічний компонент готовності полягає в здатності вчителя фізичної культури організувати освітній процес, зокрема, проводити моніторинг його якості та корекцію управлінських дій. Окрім того, цей компонент передбачає визначення спроможності вчителя залучати учнів до підготовчих робіт з організації занять і формування комунікативних знань, умінь, навичок. Цей компонент включає і здатність учителя встановлювати та підтримувати позитивні ділові стосунки з іншими, демонструвати дикцію, емоційність, культуру мовлення, толерантність, тактовність, створювати психологічний клімат співробітництва, емпатійності, гумору тощо.

5. Педагогічно-технологічний компонент готовності – це наявність у вчителя початкової школи вмінь і навичок виконання фізичних вправ та демонстрування їх учням, оволодіння способами виконання професійно-педагогічних дій, уміле застосування різноманітних практичних та словесних, наочних методів та прийомів фізичної культури та фізичної підготовки. У сучасних умовах фізичної культури учнів початкової школи важливе й застосування учителем ІКТ як у роботі безпосередньо з учнями, так і самостійно, пошук ідей, проєктів, рекомендацій майбутнього професійного розвитку тощо.

6. Професійно-рефлексивний компонент готовності вчителя початкових класів до викладання фізичної культури полягає в наявності в учителя здатності до самоуправління та самоорганізації, що виявляється в самоменеджменті, який передбачає самомоніторинг (самоконтроль, самоаналіз, самооцінювання) як завершальний етап самоорганізації. Важливим завданням цього компонента є розвиток у вчителя здатності до рефлексії, тобто до саморегуляції, що передбачає самопізнання та послідовне спонукання себе до діяльності й самоосвіти.

Таким чином, професійно-педагогічна готовність майбутнього вчителя початкової школи до викладання фізичної культури – це педагогічна система креативно-оздоровчої діяльності, що полягає у визначенні світогляду та особливостей професійної позиції та практичної гуманістичної діяльності, спрямованої на креативний та фізичний розвиток учнів початкової школи.

Головним, що розмежовує авторитарну і гуманістичну креативно-оздоровчу педагогічні системи, є те, що остання передбачає залучення учня до суб'єкт-суб'єктних, а не суб'єкт-об'єктних відношень, як за умов авторитарної педагогіки. Тож характерною особливістю суб'єкта педагогічної діяльності, а саме вчителя початкової школи в аспекті викладання ним фізичної культури за новою креативно-оздоровчою системою, є його готовність до означеного виду діяльності, розвинені креативність і гуманістичність. Актуальними також є наявність розвинених і ефективних навичок і вмій, особистісних якостей, володіння сучасними валеологічними знаннями й технікою творчого розв'язання фахових завдань.

Отже, для успішного оволодіння сучасним учителем початкової школи, який сповідує ідеали гуманізму і має професійні наміри щодо модернізації освітнього процесу, викладання фізичної культури необхідно переорієнтувати готовність вчителя на такі дії (у їх визначенні спираємося на дослідження та розвідки О. Дубасенюк [11], М. Носка [3; 14], О. Остапчука [5], А. Цюся [13]):

- подолання психологічного стереотипу розуміння учня як «гвинтика» і сприйняття його як головної дійової особи освітнього процесу і господаря власного життя та здоров'я;
- глибоке усвідомлення соціальної та педагогічної значущості формування фізично здорової та креативної особистості як рушія суспільно-економічного прогресу українського суспільства;
- розуміння педагогічного значення концепції креативно-оздоровчої фізичної культури самою дитиною як підґрунтя майбутньої самореалізації і особистісного самоствердження учнів початкової школи;
- оволодіння теорією і практикою самоорганізації творчої та валеологічної діяльності учнів, що спрямована на їхню креативно-оздоровчу діяльність як педагогічну систему сучасного навчання, виховання та розвитку в початковій школі;
- створення вчителем самостійних науково-методичних розробок відповідно до авторської концепції та системи креативно-оздоровчої діяльності.

Можна передбачати, що визначені умови роботи початкової школи можуть сприяти формуванню готовності вчителя до професійної діяльності та його практичної можливості ефективно забезпечувати органічне поєднання двох складових (креативної й оздоровчої) як розвивального компонента освітнього процесу. Якість останнього тим більш вірогідна, коли він може практично забезпечуватися одним учителем, що володіє сучасною теорією навчання в початковій школі, знанням анатомо-фізіологічних, психолого-педагогічних особливостей дітей та умов сучасного оптимального освітнього процесу, а також має потребу в педагогічній інноваційній діяльності.

Висновки. Вирішуючи освітні завдання на засадах креативно-оздоровчої діяльності, майбутній учитель початкової школи в процесі викладання фізичної культури має бути готовим виявляти креативну позицію, креативний стиль, креативні знання, вміння та навички. Перша складова забезпечує його здатність «бачити» всі проблеми змісту й організації освітнього процесу та готовність до їх креативного вирішення. Друга є психологічним механізмом особистої самоорганізації власного психологічного та фізичного розвитку вчителя. А остання визначає рівень особистої педагогічної пошукової валеологічної діяльності як інструментарію самостійного творчого вирішення завдань фізичного розвитку вчителя й учнів початкової школи.

References

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник ; 2-ге вид., допов. й випр. Рівне: Волинські обереги, 2011. 552 с.
Honcharenko, S. U. (2011). *Ukrainskyi pedahohichniy entsyklopedychnyi slovnyk* [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary] ; 2-he vyd., dopov. y vypr. Rivne: Volynski oberehy. Ukraine. 552.
2. Носко М. Підготовка фахівців з фізичної культури і спорту: професійно-педагогічні, науково-пошукові, технологічні аспекти: наукове видання : колективна монографія. / за наук. ред. М. О. Носко. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. В., 2020. 404 с.
Nosko, M. (2020). *Pidhotovka fakhivtsiv z fizychnoi kultury i sportu: profesiino-pedahohichni, naukovoposhukovi, tekhnolohichni aspekty : kolektyvna monohrafiia* [Training of specialists in physical culture and sports: professional and pedagogical, research, technological aspects: scientific publication : collective monograph.]: naukove vydannia / za nauk. red. M. O. Nosko. Cherkasy: Vydavets Chabanenko Yu.V. Ukraine 404.
3. Носко М. О., Дейкун М. П., Носко Ю. М. Креативна освіта сучасного студента: навч. посіб. Чернігів: Десна Поліграф, 2018. 152 с.

- Nosko, M. O., Deikun, M. P., & Nosko, Yu. M. (2018). *Kreatyvna osvita suchasnoho studenta [Creative education of a modern student]: navch. posib.* Chernihiv: Desna Polihraf. Ukraine. 152.
4. Носко Ю. М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури: теорія і практика: монографія. Чернігів, 2020. 444 с.
Nosko, Yu. M. (2020). *Profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do vykladannia fizychnoi kultury [The professional training of future primary school teachers' to teach physical education.]: teoriia i praktyka: monohrafiia.* Chernihiv. Ukraine 444.
 5. Остапчук О. Є. Діяльність учителя: готовність до інновацій. Кривий Ріг: ПП Іріда, 2004. 155 с.
Ostapchuk, O. Ye. (2004). *Diialnist uchytelia: hotovnist do innovatsii [Teacher's activity: readiness for innovations].* Kryvyi Rih: PP Irida. Ukraine. 155.
 6. Петришин Л. Й. Аналіз дефініції «креативність» як основи творчої педагогічної діяльності. *Нові технології навчання.* 2012. № 73. С. 182-189.
Petryshyn, L. Y. (2012). *Analiz definitsii «kreatyvnist» yak osnovy tvorchoi pedahohichnoi diialnosti. Novi tekhnolohii navchannia [Analysis of the definition of «creativity» as the basis of creative pedagogical activity. New learning technologies].* № 73. 182-189.
 7. Роджерс К. Творчество как усиление себя. *Вопросы психологии.* 1990. № 1. С. 164-168.
Rodzhers, K. (1990). *Tvorchestvo kak usylenye sebja. Voprosi psykholohyy. [Creativity as self-strengthening].* № 1. 164-168.
 8. Роменець В. А. Психологія творчості: навч. посіб. 2-е вид., доп. Київ: Либідь, 2001. 288 с.
Romenets, V. A. (2001). *Psykholohiia tvorchosti [Psychology of creativity]: navch. posib. 2-e vyd., dop.* Kyiv: Lybid. 288.
 9. Сологуб А. И. Креативное образование: талант и здоровье : монография. Кривой Рог: ИВИ, 2000. 264 с.
Solohub, A. Y. (2000). *Kreatyvnoe obrazovanye: talant y zdorove [Creative education: talent and health]: monohraf.* Kryvoi Roh: YVY. 264.
 10. Степанченко Н. І. Формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до інноваційної діяльності. *Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).* Київ, 2015. Вип. 5К (61). С. 234-236.
Stepanchenko, N. I. (2015). *Formuvannia u maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury hotovnosti do innovatsiinoi diialnosti [Formation of future physical education teachers' readiness for innovative activity]. Naukovyi chasopys natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Serii 15. Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport).* Kyiv. Ukraine. Vyp. 5K (61). 234-236.
 11. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: навч. посібник / за заг ред. доктора педагогічних наук О. А. Дубасенюк. Житомир. держ.пед. ун-тет, 2001. 267 с.
Tekhnolohii profesiino-pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv: navch. posibnyk / za zah red. doktora pedahohichnykh nauk O. A. Dubaseniuk [Dubaseniuk, O. A. (Ed.) (2001). *Technologies of professional and pedagogical training of future teachers: education. manual] Zhytomyr. derzh.ped. un-tet.* Ukraine. 267.
 12. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. Москва: Изд-во МГУ, 2003. 416 с.
Khutorskoi, A. V. (2003). *Didakticheskaya e`vrstika. Teoriya i tekhnologiya kreativnogo obucheniya. [Didactic heuristics. Theory and technology of creative learning].* Moskva: Izd-vo MGU. 416.
 13. Цьось А. В. Диференційований підхід у процесі професійної підготовки вчителя фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 1994. 16 с.
Tsos, A. V. (1994). *Dyferentsiiovanyi pidkhid u protsesi profesiinoi pidhotovky vchytelia fizychnoi kultury. Extended abstract of candidate's thesis: 13.00.01.* Kyiv, Ukraine.
 14. Nosko, M., Sahach, O., Nosko, Y., Griban, G., Kuznietsova, O., Bohuslavskiy, V., Dovgan, N., Samokish, I., Shkola, O., Zhukovskiy, Y., Plotitsyn, K., & Bloschynskiy, I. (2020). *Professional Development of Future Physical Culture Teachers during Studying at Higher Educational Institutions. International Journal of Applied Exercise Physiology.* Vol. 9 (5). P. 44-55.

Nosko Yu.

ORCID 0000-0003-1077-8206
ResearcherID AAT-8354-2021
Scopus-Author ID 56880366900

Doctor of Pedagogical sciences,
Associate Professor of Preschool and Primary Education,
T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: ulianosko5@gmail.com

Nosko M.

ORCID 0000-0001-9903-9164
ResearcherID C-6263-2017
Scopus-Author ID 56880089100

Full member (academician) of the NAPS of Ukraine,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: pryimalnya214chnpu@meta.ua

Kuzhelnyi A.

ORCID ID 0000-0001-5938-8589
Researcher ID AAE-4992-2022

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Sports
T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Chernihiv, Ukraine) E-mail: profsportukraine74@gmail.com

WILLINGNESS STRUCTURE COMPONENTS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO TEACH PHYSICAL EDUCATION

The article analyzes the willingness structure components of future primary school teachers to teach physical education. Willingness of future primary school teachers to conduct lessons of physical culture is interpreted as an integrative, complex structure of personality, characterized by a focus on the formation of creative and recreational educational environment in primary school and values-based attitude to health, special knowledge and skills in physical culture as a subject, psychological, pedagogical and methodological principles of its teaching, personal and professional qualities and abilities for self-awareness and self-organization, which can collectively contribute to the harmonious development of the child's personality.

The purpose of the work is to reveal, analyze and substantiate the future primary school teachers' components of willingness to teach physical education.

Methodology: it is based on the general principles of philosophical, psychological, pedagogical theory and modern principles of pedagogical science and reflects the interrelation of methodological approaches to the study of research. Such methods as analysis, synthesis, generalization, concretization were used to solve the aims of the research.

Scientific novelty: the future primary school teachers' components of willingness to teach physical education have been defined and revealed.

Conclusions: The future primary school teacher in the process of teaching physical education should be ready to show a creative position, creative style, creative knowledge, skills and abilities while solving educational problems on the basis of creative and health-improving activities. The first component provides its ability to «see» all the problems of the content and organization of the educational process and willingness for their creative solution. The second is the psychological mechanism of personal self-organization of the teacher's own psychological and physical development.

The last one determines the personal pedagogical search level of valeological activity as a tool for independent creative solution of physical development tasks of primary school teacher and primary school students.

Keywords: future primary school teachers, willingness, physical education, creative and recreational educational.

Стаття надійшла до редакції 22.11.2021 р.

Рецензент – доктор педагогічних наук, доцент Г. І. Жара